

सूर्य किरण और रंग चिकित्सा

डॉ. स्नेहलता व्यास

प्राध्यापक- राजनीतिविज्ञान

बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु

सारांश

प्राणियों का सम्पूर्ण शरीर रंगीन है। शरीर के समस्त अवयवों का रंग अलग-अलग है। शरीर की समस्त कोषिकायें भी रंगीन हैं। शरीर का कोई अंग बीमार होता है तो उसका रासायनिक द्रव्यों के साथ-साथ रंगों का असंतुलन हो जाता है। रंग चिकित्सा उन रंगों को संतुलित कर देती है।

आप ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं आत्मविश्वास में कमी पाते हैं, सोच स्पष्ट नहीं हो पाती है तो रंग चिकित्सा आपकी सहायता कर सकती है। रंगों का हमारे मन पर मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। रंगों की इस ताकत ने उपचार के लिए भी उपयोगी बना दिया है। कई बिमारियाँ हैं जिनके उपचार के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन खूबियों के कारण इसे "कलर थेरेपी" यानी रंग चिकित्सा का नाम दिया गया है।

शरीर में जहाँ भी विजातीय द्रव्य एकत्र होकर रोग उत्पन्न करता है। रंग चिकित्सा उसे दबाती नहीं अपितु शरीर के बाहर निकल देती है। प्रकृति का यह नियम है कि जो चिकित्सा जितनी स्वाभाविक होगी उतनी ही प्रभावशाली भी होगी और उसकी प्रतिक्रिया भी न्यूनतम होगी।

रंगों का हमारी भावनाओं पर सीधा असर पड़ता है। रंगों की उत्पत्ति का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से विभिन्न प्रकार के रंगों की उत्पत्ति होती है। सूर्य सात रंग ग्रहण करता है। सूर्य की किरणों के सात रंगों द्वारा मानव के अलग-अलग रोगों का उपचार होता है। इसलिए इसे सूर्य चिकित्सा का नाम भी दिया गया है।

महर्षि आचार्य चरक के अनुसार जिस संगति में सभी औषधियाँ एक संग रहती हैं वह सूर्य किरण और रंग चिकित्सा ही है।

सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से औषधि बनाने की विधि एक दम सरल है।

यह चिकित्सा सभी जगह सुलभ और निःशुल्क प्राप्त होती है। इस चिकित्सा से असाधारण से असाधारण रोग भी ठीक किया जा सकते हैं। इसके लिए रोगी को अपने मनोबल और चिकित्सा पर विश्वास कायम रखना चाहिए।